

ISSN: 2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ

ТАДҚИҚОТЛАР ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛИ

1-СОН

ЯНВАРЬ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1

ФУНДАМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН

FUNDAMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1

ТОШКЕНТ - 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-1>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

XOLIQOVA Zarnigor Komiljon qizi
Jizzax davlat pedagogika universiteti
III-bosqich talabasi

YAPONIYA VA XITOUYNING BOSHQARUV MODELLARI

Иқтибос келтириш учун: ХОЛИҚОВА З.К. Япония ва Хитойнинг бошқарув моделлари // *Фундаментал тадқиқотлар*. № 1 (2023) Б. 61-66.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7545648>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada liderlik va uning umumiy ahamiyati, bugungi kun liderlari va uning ko‘rinishlari hamda ular uchun kerakli sifatlar yoritib berilgan. Hamda Osiyo davlatlari bo‘lmish Yaponiya va Xitoyning o‘ziga xos boshqaruv modellari bir qancha jarayonlar orqali yoritilgan. Xususan, bulardan Xitoyning Jahon bozoriga chiqish taktikasi, individual raqobat ko‘rinishlarida gavdalantirildi. Raqobatning bu kabi turining foydali jihatlari ko‘rib chiqildi.

Boshqa tomondan esa jarayonga jamoaviy yondoshadigan Yaponiyaning boshqaruv modelidagi afzalliklariga urg‘u berildi. Ushbu holatda jarayonga yondoshishning bir qancha ijobiy tomonlarga ega ekanligi izohlandi. Umumiy xulosa sifatida esa har ikkala davlatning boshqaruv modelini tahlil qilish orqali tegishli xulosalar anglashildi va shaxsiy model sifatida qarash hamda tegishlicha ishlovlar berish orqali rivojlantirish kerakligi uqtirildi.

Kalit so‘zlar: korporatsiya, model, innovatsiya, strategiya, liderlik, iyerarxiya, individual raqobat, avtokratik tizim, demokratiya, individual yetakchilik, liderlik dinamikasi, kollektivizm, kreativ yondashuv, ustoz- shogird.

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЯПОНИИ И КИТАЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье были выделены лидерство и его значение, сегодняшние лидеры и их проявления, а также необходимые для них качества. Кроме того, в ходе нескольких процессов были выделены конкретные модели управления азиатских стран, Японии и Китая. В частности, тактика выхода Китая на мировой рынок воплощалась в формах индивидуальной конкуренции. Рассмотрены преимущества данного вида соревнований.

С другой стороны, были подчеркнуты преимущества модели управления Японии, которая имеет коллективный подход к процессу. При этом пояснялось, что подход к процессу имеет несколько положительных сторон. В качестве общего вывода, анализируя модель управления обеих стран, были сделаны соответствующие выводы, и было предложено разработать ее, рассматривая ее как личную модель и давая соответствующую трактовку.

Ключевые слова: корпорация, модель, инновация, стратегия, лидерство, иерархия, индивидуальная конкуренция, автократическая система, демократия, индивидуальное лидерство, динамика лидерства, коллективизм, творческий подход, наставник-ученик.

JAPANESE AND CHINESE GOVERNANCE MODELS

Annotation: In this article, leadership and its importance, today's leaders and their manifestations, and the necessary qualities for them were highlighted. Also, the specific management models of Asian countries Japan and China were highlighted through several processes. In particular, the tactics of China's entry into the world market were embodied in the forms of individual competition. The benefits of this type of competition were considered.

On the other hand, the advantages of the management model of Japan, which has a collective approach to the process, were emphasized. In this case, it was explained that the approach to the process has several positive aspects. As a general conclusion, by analyzing the management model of both countries, relevant conclusions were realized and it was suggested that it should be developed by looking at it as a personal model and giving appropriate treatment.

Key words: corporation, model, innovation, strategy, leadership, hierarchy, individual competition, autocratic system, democracy, individual leadership, leadership dynamics, collectivism, creative approach, mentor-disciple.

Liderlik bu keng qamrovli tushuncha, sababi bu shunday fazilatki, insonlarda shakllanishi bazida uzoq muddatli tajriba yoki tug'ma iste'dod yuzasidan paydo bo'ladi. Va uning shakllanish jarayoni bir qancha faoliyat ta'siri ostida bo'ladi. Bu kabi faoliyatga biz agar liderlikni kichik doirada tasavvur qilsak oila boshining zimmasidagi vazifalarni sidqidildan bajarishi bilan yuzaga keladigan jarayonlar ta'sirini ko'ramiz, korxonalar yoki katta tashkilotlar miqyosida esa bu zimmaning oshishi va liderlik fazilatining yuzaga chiqishidagi asosiy rolni egallovchi shaxsiy qobiliyatlarni aytishimiz mumkin. Aslida insonlarning hammasida shaxsiy liderlik fazilati mavjud, chunki siz o'zingiz bilan bog'liq jarayonlarni nazorat ostiga olingiz. Masalan, maqsad qo'yasiz unga erishish uchun rejalar tuzasiz va strategiya ishlab chiqasiz.

Liderlik aslida shu sizning maqsad uchun strategiyangiz bo'lishi va u sizni muvaffaqiyatga yetaklashi, lekin o'ylab ko'ring siz faqat o'zingizni rivojlantirsangiz atrofingizdagilar ham shu yo'sinda davom etsa, xo'sh ishda unumdorlik bo'ladi? Agar bo'lsa bizga jamoaning nima keragi bor? Albatta, jamoa bilan bajarilgan ish sizga ko'proq foyda keltiradi va eng qimmatli hisoblanmish vaqtangiz tejaladi hamda jamoa uchun ishning samarali ketishi, muntazam tartibning o'rnatilganligi ushbu jamoaning yakka lideriga bog'liq. Sababi lider innovatsion g'oyalar muallifi va ularning ijrochisi hisoblanadi [1, B.146].

Keling, jahon miqyosida liderlik iyerarxiyasini sharqona modellari qiyosiy tahlilini ko'rib chiqamiz. Nima deb o'ylaysiz, sharq davlatlarining liderlik tizimida farq bormikan? Albatta bor, chunki liderlik faoliyatining zamirida har bir mamlakatning o'ziga xos madaniyati, dunyoqarashi, ayrim holatlarda esa tartib intizomlari yotibdi. Shu bois, biz ularni to'laqonli turlicha demasakda, farqli tomonlari ham yo'q emas. Osiyo davlatlari miqyosida bugungi kunda dunyo bozorini qisman o'z tovarlari bilan egallagan Xitoy davlati maydonga chiqadi. Sababi aynan Xitoy har sohaning kuchli liderlarini yetishtira oldi va ular orqali bugungi kunda eng tezkor servis, eng qulay texnologiya va eng qiymati baland ishchi kuchiga ega bo'la oldi. Tog'ri bunga ta'sir etuvchi tashqi omillar yo'q emas, avvalo aholi soni kuchli raqobat yuzaga kelishiga sababchi bo'lsa ushbu raqobat esa bir biridan kuchli liderlarni maydonga chiqib kelishini ta'minlaydi. Deyarli har qanday ishlab chiqarishning Xitoy hududida tashkil etilishi ham bejizga emas. Keling buni bir misol tariqasida ko'rib chiqamiz, Xitoy xalqi shaxsiy biznesini rivojlantirishi uchun, albatta, liderning o'zgacha mahorati orqali ishlab chiqilgan va ilgari amalda tatbiq etilmagan g'oyalarni ko'rsata olishi kerak.

Ya'ni Xitoyda liderlar ularning bajargan ishlariga qarab emas bajara oladigan ishlariga qarab shakllanadi [6, B.1].

Bundan tashqari, Xitoyda asosan avtokratik tizim yo'lga qo'yilgan bo'lib, ushbu tizim ularning Konfutsiylik va Daosizm qonuniyatlari asosida shakllantiriladi. Ya'ni Xitoy o'zining liderlik strategiyasini an'analar va tamoyillarga monand shaklda shakllantiradi va individual raqobatga urg'u beriladi. Oddiy misol sifatida omadsiz sug'urtachi Chen Veyning gegemon firmaga asos solish tarixiga nazar soladigan bo'lsak, avvalo uning xizmat turi boshqa kompaniyalar bilan bir xil bo'lsada o'zining g'aroyib strategiyasi orqali bugungi kunda dunyo bo'ylab 5000 ishchiga ega "Didi Chuxing" avtotransportlar orqali harakatlanish servisi asoschisi. Uning ushbu natijaga erishishi o'tmishda erishgan yutuqlari yoki oliy ta'limni tamomlagan diplomiga deyarli bog'liq emas u shunchaki o'zining kreativlik qobiliyati orqali jarayonga yondoshdi va muvaffaqiyatga erishdi. Bu kreativlik boshqa kompaniyalardan reklamani og'zaki usullarda aynan taksistlarning tavsiyalari orqali qilinishi va online murojaat qilish platformasini ishlab chiqishi bo'ldi [3, B.156].

Ko'rinib turibdiki, muvaffaqiyatga erishishda asosiy ro'lni tashqi omillar emas balki strategiyaning asoschisi o'ynayapti. Bugungi kunda ushbu kompaniya turli xalqaro investrlar bilan shartnoma tuzgan holda o'z xizmatini dunyoga tatbiq etmoqda. Bu misol orqali shu anglashiladiki, lider bu faqat yutuqlarga erishgan tajribaga ega tayyor kadr emas lider bu o'ziga ishongan, shaxsiy motivatsiyasiga ega shaxs sifatida Xitoyda o'z namunasini ko'rsatgan.

Quyoshchiqar mamlakat Yaponiyaning liderlik nazariyasi ham o'ziga xos. Ushbu mamlakat liderlik jarayonini yakka shaxs sifatida shakllantirmaydi balki jamoaviy shakllanishga ko'proq e'tibor qaratadi. Shuning uchun ham inson omili va qadriyatlar liderlikka yetaklovchi asosiy jihatlar sifatida qaraladi. Ya'ni lider korxonaning an'alariga inson omiliga tayangan holda faoliyat olib boradi. Yaponiyada har qanday xodim, albatta, bir kun lider bo'la oladi sababi Yaponiyada ishchilar bir umrga yollanadi [2, B.39]. Ularning ishga joylashishida katta tajriba yoki bilim talab etilmaydi faqat boshlang'ich salohiyat va qiziqishning o'zi ham bazida yetarli sababi Yaponiya liderlari avvalo deyarli o'zining ish doirasiga tegishli deyarli barcha sohalarda faoliyat ko'rsatib ko'radi. Ya'ni u oddiy ishchidan menejerlikka qadam va qadam erishadi.

Bundan tashqari ushbu davlatning rivojlanish zamirida an'alariga asoslangan korporativ madaniyati ham chuqur ildiz otib yotibdi [7, B.2]. Masalan yapon korxonalari xodimlarining bo'sh ish vaqtini ham foydali tashkil etish va ishga yo'naltirish maqsadida ta'til kunlari xodimlar bilan turli dam olish maskanlariga sayohatlar hamda xodimlarning birgaligini ta'minlovchi har xil tadbirlarni kompaniya hisobidan uyishtiradi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad xodimlar xohlashadimi yoqmi ular ish yuzasidan tanishib birlashgan ekan o'zaro suhbatlarining har 5 tadan 3 ta gaplari ish yuzasidan bo'ladi va bu bir qancha muammolar yechilishi yoki birgalikda ishlash tizimini mustahkamlaydi. Yaponiyada xodimlarning ongida bir biriga raqobatchi sifatida qarash emas balki, ularga iloji boricha yordam qo'lini cho'zish kerak degan tushuncha shakllantirilgan va bu ularda qadriyat tusiga kira olgan. Yaponiyada ma'suliyat va javobgarlik teng taqsimlanadi ya'ni korxonaning biror sohada orqada qolishi menejerning emas balki har bir xodimning xatosi sifatida qaraladi va aynan shu yo'l orqali kasbga bo'lgan fidoiylik va mehrni uyg'ota oladi.

Yaponiyada individual yetakchilikdan ko'ra jamoaviy yetakchilikka erishishga harakat qilishadi. Ushbu guruhlar siz tasavvur qilgan 5 -10 kishilik odamlar emas balki keng qamrovli korxonalar, tashkilot, korporatsiyadir. Yapon xalqi yuqori ixtisoslashgan menejerlarni emas,

balki universal turdagi rahbarlarni tayyorlashadi, ish staji nafaqat shaxsiy natijalarga balki jamoaviy harakatlariga qarab ham belgilanadi. Rahbarning asosiy vazifasi professionallik emas balki muvofiqlashtirish va samarali boshqarish deb qaraladi, hamda guruh natijalari va ish stajiga qarab haq to‘laniladi, Yaponiyada 2 marta ish joyini o‘zgartirgan ishchi juda ishonchsiz ishchi sifatida qaraladi [4, B.236].

Yuqorida aytilgan mezonlar orqali Yapon rahbariyatining yutuqlarga erishishi deyarli butun dunyo amaliyotchilarining e‘tiborini torta olgan. Va bugungi kunda biz boshqaruvning Yapon modeli sifatida ko‘rib chiqmoqdamiz. Yaponlarning eng samarali usul sifatida lol qoldirgan tomoni ustoz shogird an‘anasini juda samarali yo‘lga qo‘yganligidir. Xodimlarni bir umr yollash orqali yaponlar tajribali kadrni yo‘qotmaydi va uning tajribasidan yosh kadrni unga shogird qilib birlashtirib foydalanadi. To‘g‘ri keksaygan xodimlarning ish vazifalari kamayishi mumkin lekin ularning yoshini hisobga olib jismoniy harakatlarni biroz cheklash inson omiliga e‘tiborning yana bir yuksak ko‘rinishidir. Qaror loyihasini kelishib olish bu odatiy holdek ammo bu yaponlarda yuqoridan pastga emas pastdan yuqoriga harakatlanadi. Ya‘ni muammo yuzaga kelgan bo‘lim o‘z muammosini aniqlaydi va unga berilishi mumkin bo‘lgan yechimlarni taqdim etadi. Ushbu muammo va yechimlar bitta yuqori bo‘lgan bo‘lim tomonidan ko‘rib chiqiladi va yechimlar to‘ldirilib yoki qisman o‘zgartirilib bitta yuqori bo‘lgan bo‘limga uzatiladi va ushbu jarayon shu yo‘sinda davom etib asosiy boshqaruv organi muqobil yechimni taqdim etadi. Bu Yaponiya Ringi usuli deb nomlangan [5, B.39].

Ushbu usul byurokратиya va demakratiyaning uyg‘unligi asosida shakllangan usul bo‘lib, har qanday tashkilot muammolarini yechishni eng samarali usulidir. Bu usullarning bazilarini Sony kompaniyasining rahbarlik faoliyatida ko‘radigan bo‘lsak uning liderlik formulasi ishtiyoq va tashabbusning yig‘indisidir. Ya‘ni xodimlar faqat qiziqishi orqali rahbarning ortidan ergashsa u tashabbuslar qila oladi va yangi tashabbuslar muvaffaqiyatga yetaklaydi. Yaponiyada liderlikning ichki dinamikasi uning kollektivizmga asoslanganligidir. Yuqoridagi ma‘lumotlar orqali biz boshqaruvning yapon modelidan 3 ta asosiy narsani o‘rganar ekanmiz. Xususan:

- 1) qarorlar qabul qilishning an‘anadan cheklangan usuli ya‘ni yuqoridan pastga emas pastdan yuqoriga;
- 2) ustoz shogird an‘anasini juda keng va samarali usulda yo‘lga qo‘yilganligi;
- 3) boshqaruvning asosiy urg‘usi jamoaviy harakatni rag‘batlantirishga qaralganligi [8, B.5].

Mana nimaga boshqaruvning yapon modeli shakllangan, shu 3 narsa orqali o‘z korxonangizni boshqarishni tasavvur qilib koring. Albatta, hayolingizga gullab yashnayotgan korxonangiz gavdalanadi. Lekin ushbu jarayonni yo‘lga qo‘yish qisqa muddatli jarayon emas buni II2-Jahon urishidan keyin Yaponiyaning oyoqqa turishiga sarflangan vaqt misolida ko‘rishimiz mumkin.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtiradigan bo‘lsak har ikki davlatning boshqaruv modeli o‘zining alohida jihatlari bilan ajralib turibdi va shu jihatlari orqali o‘zining muvaffaqiyat cho‘qqisiga erisha olgan. Xitoyning boshqaruv modelidan kreativ yondashuv va shaxsiy raqobatning kuchli natijalarini ko‘radigan bo‘lsak, ushbu usulni amalga keng tatbiq etish har bir mamlakatni eng kamida Xitoydek rivojlanishga yetaklay oladi. Sababi ushbu usullar amalda o‘z natijasini ko‘rsatgan. Aynan xitoy aholisining qalbidagi o‘zaro raqobat hissi ularni kun davomida o‘zini va biznesini rivojlantirish uchun vaqt sarflashiga olib keladi va natijada yuqori professionallikka ega xodimlar shakllanadi va yuqori professionallikka ega faoliyatlar tashkil etiladi.

Xitoy davlatida kreativlikni yoki navatorlikni shakllantirish bog'cha yoshidan boshlanishining ham sababi aynan shunda bo'lsa kerak. Yaponiyaga keladigan bo'lsak, yuqorida qayd etilgan 3 asosiy komponent orqali liderlik faoliyatini tashkil etganligi uning alohida model sifatida shakllanishiga yoki boshqa gap bilan aytganda boshqa davlatlarning ideal boshqaruv tizimiga erisha olganiga sababchi bo'lgan.

Bugungi kunda yaponiya modelining an'analarga sodiq holda faoliyatini tashkil etish birmuncha Xitoy modeliga o'xshab qolgan bo'lsada uning o'ziga xos xususiyati aynan bu emas, Yaponiyani shakllanishi zamirida jamoaviy ish, jamoaviy harakat va demokratizm turibdi. Sababi ma'lum bir demokratizm asosida tashkil etilgan faoliyat o'zaro ishonch oshirishga yordam beradi va ishonch bor joyda yuksalish, o'sish bo'la oladi.

Hamma narsa shaffof holda hal etilishi xodimlarda ishga bo'lgan ishtiyoqni oshiradi sababi ularda ishining porloq kelajagini ko'ra olish, ya'ni bashoratlash boshlang'ich nuqtadan shakllantiriladi. Hamda xodimdan maksimalniy foydalanish 2 tomonlama foydani yuzaga chiqaradi aynan ustoz shogird an'anasi tajribali xodimlarning to'plagan tajribalari umrbod korxonalar bilan qolishini ta'minlaydi. Ishchilarning alohida salohiyati yuksak qadrlanishi va yuqoriga ko'tarilish jarayonining tezlashishi xodimlarni o'z ustida muntazam ishlashiga olib keladi. Yapon biznesining tahlili orqali quyidagilarni shaxsiy biznes andozasiga kiritdik bo'ladi. Bular:

Hamma uchun tanish va yagona maqsad ila faoliyatni boshlash (shu o'rinda shaffoflik, jamoaviy harakat ko'rinishlarini gavdalanitirish);

Milliy qadriyatlar va an'analarga monand tartib intizom o'rnatish (bu ayrim korxonalarning biznes faoliyatida tartib intizom darajasini ham boshqa davlatlar bilan bir xil qilib belgilashi samarali emasligini anglatadi);

Kreativlik bilan yondoshuvni yo'lga qo'yish (ayrim kichik muammolarga yuqori bo'g'in yechimini yoki qarorini kutishdan qochish va jamoa uchun maqbul yechimni yuqori organlarga yetkazish);

Individual emas jamoaviy rivojlanishni targ'ib qilish va qo'llab quvvatlash (jamoahilligi va birdamligiga urg'u berish);

Demokratik faoliyatni yo'lga qo'yish va har jamoa azosi fikrini inobatga olish (inson omilini qo'llab quvvatlash va jamoada mustaqil fikrlar bayon qilishga imkoniyat ochish);

Ustoz shogird an'anasini yo'lga qo'yish (yoshi ulug' xodimlar tajribasidan unumli foydalanish);

Tenglikni ta'minlash (jamoada a'zolari lavozimidan qat'i nazar umumiy maqsad asosida faoliyat olib borayotganligini amaliy ko'rsatish);

Mutaxassislik sohasidan rivojlanishga keng yo'l ochish (xodimlar malakasini oshirishga ko'proq imkoniyatlar yaratish);

Qamrov sohasini kengaytirish orqali risklarni kamaytirish (ishlab chiqarishni keng doirada tashkillashtirish);

Ma'suliyat va javobgarlik hissini jamoaga teng taqsimlash(jamoaviy masuliyat orqali ishdagi unumdorlik).

Bular Yaponiyada uzoq muddatlik tajribalarda sinalgan va samara bergan boshqaruv me'zonlari bo'lganligi sababli, boshqaruvning Yapon modeli sifatida dunyo e'tirofiga erishgan. Shunday qilib ushbu maqola orqali har ikkala davlatning boshqaruv modelini to'liqroq yoritilgan.

Ushbu maqoladagi boshqaruv modelini foydali jihatlarini andoza sifatida ko'rib chiqish muhim ahamiyatga ega. O'sha takliflarni milliy qadriyatlar orqali o'zimizga singdirsak maqsadga muvofiq bo'ladi.

IQTIBOSLAR

1. Muhiddinov X.A., Sobirov A.A. Boshqaruv nazariyasi. Cho'lpon.: Toshkent, 2012. – 238 B.
2. Xodiyev B.Yu., Qosimova D.S. Korporativ boshqaruv. Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi.: Toshkent, 2015. – 144 B.
3. Haibo Hu principles of Japanese management style 444 pages Springer; 1st ed. 2021 edition (March 2, 2021).
4. Richard.T. Pascale "The art of Japanese management" Viking; 1st Ed. edition (February 1, 1982) 230P.
5. Tsutomu Nakano "Japanese management in evolution" Routledge; 1st edition (July 14, 2017) 320 P.
6. <https://www.worldbusinessculture.com/country-profiles/china/business-management-style/>
7. <https://www.crossculture.com/6-leadership-styles-around-the-world-to-build-effective-multinational-teams/?cn-reloaded=1>
8. https://books.google.co.uz/books/about/Japanese_Management_Techniques.html?id=9O9geQKagioC&redir_esc=y